

English version below

Fragmento textil procedente de la tumba del infante don Felipe en Villalcázar de Sirga (Palencia)

Nº inventario: 167 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Fragmento textil](#)

Siglo: segunda mitad del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Hispano-musulmán

Dimensiones: 57,3 x 43 cm

Materia: [Hilos metálicos](#), [Lino](#), [Seda](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Iglesia de Santa María la Blanca](#) (Villalcázar de Sirga, España)

Emplazamiento actual: [Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica](#) (Bruselas, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: IS. Tx.0553

Inscripciones

Alhamdulillah (Alabado sea Dios).

Historia del objeto

Este fragmento textil del [Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/ Musées royaux d'art et d'histoire de Bruselas](#) junto con otro procedente del mismo conjunto funerario, también perteneciente a dicho museo (inv. [IS. Tx 555](#)), probablemente formaba parte de la misma pieza, quizá un pellote de doña Inés, esposa del infante don Felipe.

Retazos de la indumentaria procedente de las tumbas de don Felipe de Castilla (fallecido en 1274) y su esposa, doña Inés de Guevara y Cisneros, en Villalcázar de Sirga (Palencia) se hallan hoy repartidos por diversas instituciones museísticas. La mayor parte de los fragmentos de aquel conjunto se preserva en el [Museo Arqueológico Nacional](#). En 1844 dicho tesoro textil fue trasladado a Madrid por disposición de la reina Isabel II. Pero lo cierto es que, aparte del repertorio destinado a la citada colección pública, otros tantos retazos del mismo origen se dispersaron entre distintos marchantes y coleccionistas. Por esta razón hoy existen testimonios del mismo ajuar repartidos en diversos lugares de Estados Unidos y Europa. Aparte de este fragmento que nos ocupa, actualmente en [Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/ Musées royaux d'art et d'histoire de Bruselas](#), se conservan fragmentos de este tesoro textil en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, en el [Victoria & Albert Museum, Londres](#), en [The Art Institute of Chicago](#), en The [Rijksmuseum](#) en Amsterdam, en [The Metropolitan Museum of Art](#) de Nueva York, en [Cooper Hewitt](#), Nueva York, en [The Hispanic Society of America](#), en Nueva York,

en los Musées de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (Barcelona) (núm. [2977](#), núm. [300](#), núm. [66](#), núm. [6363](#)), o en el Museu Episcopal de Vic (Barcelona) (núm. [10545](#), núm. [6390](#), núm. [6391](#)).

El sepulcro del infante don Felipe, y el de su segunda esposa, doña Inés de Guevara y Cisneros se encuentran en Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga (Palencia). El infante se casó varias veces, la primera de ellas con Cristina de Noruega -que se halla enterrada en la colegiata de Covarrubias (Burgos)-; si bien quien le acompaña en su lugar de reposo en la iglesia de la orden templaria, es su segunda esposa, doña Inés de Guevara y Cisneros, como así revelan los blasones del sarcófago y el ajedrezado del cojín mortuorio. Amador de los Ríos identificó a la infanta con doña Inés de Castro (Amador de los Ríos, 1878, pp. 109-126). Faustino Menéndez Pidal rebatió tal adscripción, señalando a doña Inés Cisneros Guevara, identificación que refrenda Franco Mata (Franco Mata, 2024, pp. 1605).

La indumentaria que portaban en su tumba ambos esposos fue exhumada en el siglo XIX y trasladada a Madrid. Si bien hubo dos traslados a dicha institución, el primero fue en febrero de 1845 por el jefe político de Palencia al Ministerio de la Gobernación, de donde pasó al Museo Nacional de Ciencias Naturales; después, en 1867, pasó de allí al recién fundado Museo Arqueológico Nacional. Se trataba de las piezas: “un pedazo de vestido, otro de tonelete, otro del velo, otro de la gola, otro de la carrillera, otro de la camisa, otro del cordón o ceñidor, una bolsa o ridículo, un pedazo de la armadura de su gorro, un zapato sin suela, una suela chica hallada en su sepulcro, un gorro de tisú del infante D. Felipe, esposo de la infanta Da. Ines de Castro, un pedazo de camisa (exp. 1868/103-B-XI). (“Inventario de objetos ingresados en el Museo Arqueológico Nacional procedentes del Museo de Ciencias Naturales y de la Biblioteca Nacional). Dos años más tarde, el 20 de octubre de 1869, ingresaron en el mismo museo otros tejidos procedentes de Villalcázar de Sirga, donados por el notario de Palencia, don Juan Martínez Guerra. En el libro de donaciones del museo apenas figura” trozo de tela sacado de los sepulcros de Villasirga, pertenecientes a...” Varias líneas en blanco siguen al texto sin que se completaran las referencias que cabía esperar. (Franco Mata, 2024, p. 1606).

La capa del infante ha sido recompuesta con los tejidos existentes en el Museo Arqueológico Nacional (núm. Inv. 50.549 y 51.016), durante cuyo proceso se documentaron los fragmentos existentes en el Victoria and Albert Museum de Londres, en los Musées de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, en The Art Institute de Chicago, en los Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruselas, en el Instituto Valencia de don Juan (núm. Inv. 2.069) y en el Cooper Union Museum. Fue tejida en una sola pieza y recortada de forma prácticamente semicircular. Está tejida en seda en tonos azul, crudo, rojo y amarillo, y también en hilos dorados. En los extremos lleva dos anchas franjas en las que se repite en inscripciones cúficas la palabra “baraka” (bendición).

Otro fragmento de tejido preservado en el Museo Arqueológico Nacional corresponde a medio delantero o media espalda de las vestiduras del infante, o bien de su esposa, quizá el pellote (num. Inv. 51010). Se trata de un brocado con ligamento de tafetán largo y dibujo de lacería de ocho en oro; el fondo es en tonos crudo y azul. Retazos de esta misma tela se conservan en el Instituto Valencia de Don Juan (núm. Inv. 2079) y en The Hispanic Society of Art, Nueva York -seguramente correspondientes al borde inferior del vestido-. Tras el dibujo de lacería aparece una franja de cuadrifolios, entre dos hileras de inscripciones donde se repiten las referencias cúficas de “bendición”. Otros fragmentos similares se preservan también en el Museo Arqueológico Nacional (1976/130/2 y 1976/130/3). Por lo que se refiere a la pieza que se encuentra inventariada en el mismo museo con el núm. 51049, se trata de un brocado de seda con franjas en paralelo de animados colores y dibujo distinto, pero donde siguen combinándose motivos de lacería y cúficos.

El bonete del infante don Felipe (Museo Arqueológico Nacional, núm. Inv. 50869) llegó a la institución a través del Gabinete de Historia Natural. Por su parte, el cojín en el que reposaba su cabeza doña Inés tiene un motivo ajedrezado, relativo a su estirpe, en color oro y negro. El Museo Arqueológico Nacional también conserva el chapín de la infanta (Museo Arqueológico Nacional, núm. Inv. 51884), que llegó a la institución tras pasar por el Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional (Franco Mata, 2024, pp. 1605-1610).

Descripción

En las bandas decoradas con hilos metálicos aparece la inscripción cúfica: Alhamdulillah (Alabado sea Dios).

Ubicaciones

- Fecha desconocida

MUSEO

[Musées royaux des Beaux-Arts, Bélgica, Bruselas \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1274 - ca. 1844

IGLESIA

[Iglesia de Santa María la Blanca, Villalcázar de Sirga \(España\)](#)

Bibliografía

- [AMADOR DE LOS RÍOS Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, Rodrigo "Restos del traje del infante Don Felipe, hijo de Fernando III, el Santo: extraídos de su sepulcro de Villalcázar de Sirga y conservados en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 9, en Museo Español de Antigüedades.](#)
- [DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, Rosa María y SUÁREZ SMITH, Covadonga \(1997\): "Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del infante don Felipe \(siglo XIII\)", nº 15, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (1998): "Cojín", en *Metropolis Totius Hispaniae. 750 aniversario de la incorporación de Sevilla a la Corona de Castilla*. Catálogo de exposición..
- [FRANCO MATA, Ángela \(2005\): "Bonete del infante don Felipe", en Vestiduras Ricas. El Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (1999): "Zapato de doña Inés Téllez Girón", en *Memorias y Esplendores. Las Edades del Hombre*. Catálogo de exposición. Catedral de Palencia., Junta de Castilla y León.
- [FRANCO MATA, Ángela \(2024\): Vida e Imágenes del arte gótico hispano en el marco europeo. Ministerio de Cultura, Madrid.](#)
- SÁNCHEZ TRUJILLANO, María Teresa (1986): "Catálogo de los tejidos medievales del MAN", nº 4, en *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Textile fragment from the tomb of the infante don Felipe in Villalcázar de Sirga (Palencia)

Inventory number: 167 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Textile fragment](#)

Century: Second half of the 13th c.

Cultural context / Style: Medieval. Spanish-Muslim

Dimensions: 22,44 x 16,92

Material: [Metallic threads](#), [Linen](#), [Silk](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Motivos geométricos](#)

Provenance:[Church of Santa María la Blanca](#) (Villalcázar de Sirga, Spain)

Current location:[Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium](#) (Brussels, Belgium)

Inventory number in current collection: IS. Tx.0553

Inscriptions

Alhamdulillah (Praised be God).

Object History

This textile fragment from the [Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/ Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles](#) together with another from the same funerary ensemble, also belonging to that museum (inv. [IS. Tx 555](#)), probably formed part of the same piece, perhaps a pellote of Doña Inés, wife of the infante Don Felipe.

Pieces of the clothing from the tombs of Don Felipe de Castilla (died in 1274) and his wife, Doña Inés de Guevara y Cisneros, in Villalcázar de Sirga (Palencia) are today distributed among various museums. Most of the fragments of that collection are preserved in the [National Archaeological Museum](#). In 1844 this textile treasure was transferred to Madrid by order of Queen Isabella II. But the truth is that, apart from the repertoire destined for the aforementioned public collection, many other pieces of the same origin were dispersed among different dealers and collectors. For this reason today there are testimonies of the same trousseau scattered in various places in the United States and Europe. Apart from this fragment, currently in the [Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/ Musées royaux d'art et d'histoire in Brussels](#), fragments of this textile treasure are conserved in the Instituto Valencia de Don Juan in Madrid, in the [Victoria & Albert Museum, London](#), in [The Art & Albert Museum, London](#), in [The Art Museum in London](#), in [The Art Museum in London](#), and in [The Art Museum in London](#). [Albert Museum, London](#), [The Art Institute of Chicago](#), [The Rijksmuseum](#) in Amsterdam, [The Metropolitan Museum of Art](#) in New York, [Cooper Hewitt](#), New York, [The Hispanic Society of America](#), New York, the Musées de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, the Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (Barcelona) (no. [2977](#), no. [300](#), no. [66](#), no. [6363](#)), or in the Museu Episcopal de Vic (Barcelona) (no. [10545](#), no. [6390](#), no. [6391](#)).

The tomb of the infante Don Felipe, and that of his second wife, Doña Inés de Guevara y Cisneros are in Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga (Palencia). The prince married several times, the first time with Cristina de Noruega -who is buried in the collegiate church of Covarrubias (Burgos)-; although who accompanies him in his resting place in the church of the Templar order, is his second wife, Doña Inés de Guevara y Cisneros, as revealed by the coats of arms on the sarcophagus and the checkerboard of the mortuary cushion. Amador de los Ríos identified the Infanta with Doña Inés de Castro (Amador de los Ríos, 1878, pp. 109-126). Faustino Menéndez Pidal refuted this attribution, pointing to Doña Inés Cisneros Guevara, an identification endorsed by Franco Mata (Franco Mata, 2024, pp. 1605).

The clothing that both spouses wore in their tomb was exhumed in the 19th century and transferred to Madrid. Although there were two transfers to that institution, the first was in February 1845 by the political chief of Palencia to the Ministry of the Interior, from where it went to the National Museum of Natural Sciences; later, in 1867, it went from there to the recently founded National Archaeological Museum. These were the pieces: "a piece of dress, another of the tonelete, another of the veil, another of the ruff, another of the cheeks, another of the shirt,

another of the cord or girdle, a bag or ridicule, a piece of the armor of his cap, a shoe without sole, a small sole found in his tomb, a cap of tissue of the infante D. Felipe, husband of the infanta Daisy, the infanta of Palencia, and a piece of the armor of his cap. Felipe, husband of the Infanta Da. Ines de Castro, a piece of shirt (exp. 1868/103-B-XI) ("Inventory of objects deposited in the National Archaeological Museum from the Museum of Natural Sciences and the National Library"). Two years later, on October 20, 1869, other textiles from Villalcázar de Sirga, donated by the notary of Palencia, Don Juan Martinez Guerra, entered the same museum. In the book of donations of the museum it barely appears "piece of fabric taken from the tombs of Villasirga, belonging to...". Several blank lines follow the text without completing the expected references (Franco Mata, 2024, p. 1606).

The infant's cape has been recomposed with the existing fabrics in the National Archaeological Museum (Inv. Nos. 50.549 and 51.016), during which process the existing fragments were documented in the Victoria and Albert Museum in London, in the Musées de la Chambre de Commerce et d'Industrie in Lyon, in The Art Institute of Chicago, in the Musées Royaux d'Art et d'Histoire in Brussels, in the Valencia de don Juan Institute (Inv. No. 2.069) and in the Cooper Union Museum. It was woven in a single piece and cut in a practically semicircular shape. It is woven in silk in shades of blue, ecru, red and yellow, and also in gold thread. At the ends it has two wide strips on which the word "baraka" (blessing) is repeated in kufic inscriptions.

Another fragment of fabric preserved in the National Archaeological Museum corresponds to half front or half back of the infant's or his wife's garments, perhaps the pellote (Inv. No. 51010). It is a brocade with a long taffeta weave and a lace pattern of eight in gold; the background is in ecru and blue tones. Pieces of this same fabric are conserved in the Instituto Valencia de Don Juan (Inv. No. 2079) and in The Hispanic Society of Art, New York -probably corresponding to the lower edge of the dress-. A band of quatrefoils appears after the lacquer drawing, between two rows of inscriptions in which the kufic references to "blessing" are repeated. Other similar fragments are also preserved in the National Archaeological Museum (1976/130/2 and 1976/130/3). As for the piece that is inventoried in the same museum with the number 51049, it is a silk brocade with parallel stripes of lively colors and different drawing, but where laceria and kufic motifs are still combined.

The hood of the Infante Felipe (National Archaeological Museum, Inv. No. 50869) came to the institution through the Natural History Cabinet. For its part, the cushion on which Doña Inés rested her head has a checkered motif, related to her lineage, in gold and black. The National Archaeological Museum also has the infanta's chapín (Museo Arqueológico Nacional, Inv. No. 51884), which came to the institution after passing through the Cabinet of Antiquities of the National Library (Franco Mata, 2024, pp. 1605-1610).

Description

On the bands decorated with metallic threads appears the kufic inscription: Alhamdulillah (Praised be God).

Locations

- **Unknown date**

MUSEUM

[Musées royaux des Beaux-Arts, Belgium, Brussels \(Belgium\)](#)

- **ca. 1274 - ca. 1844**

CHURCH

[Church of Santa María la Blanca, Villalcázar de Sirga \(Spain\)](#)

Bibliography

- [AMADOR DE LOS RÍOS Y FERNÁNDEZ DE VILLALTA, Rodrigo "Restos del traje del infante Don Felipe, hijo de Fernando III, el Santo: extraídos de su sepulcro de Villalcázar de Sriga y conservados en el Museo Arqueológico Nacional", vol. 9, en Museo Español de Antigüedades.](#)
- [DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, Rosa María y SUÁREZ SMITH, Covadonga \(1997\): "Informe técnico sobre los trabajos de conservación y restauración de la capa del infante don Felipe \(siglo XIII\)", nº 15, en *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (1998): "Cojín", en *Metropolis Totius Hispaniae. 750 aniversario de la incorporación de Sevilla a la Corona de Castilla*. Catálogo de exposición..
- [FRANCO MATA, Ángela \(2005\): "Bonete del infante don Felipe", en *Vestiduras Ricas. El Monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340*.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (1999): "Zapato de doña Inés Téllez Girón", en *Memorias y Esplendores. Las Edades del Hombre*. Catálogo de exposición. Catedral de Palencia., Junta de Castilla y León.
- [FRANCO MATA, Ángela \(2024\): *Vida e Imágenes del arte gótico hispano en el marco europeo*, Ministerio de Cultura, Madrid.](#)
- SÁNCHEZ TRUJILLANO, María Teresa (1986): "Catálogo de los tejidos medievales del MAN", nº 4, en *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [Musées royaux d'art et d'histoire / Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis](#), Bruselas.
| Fotografia: Hugo Maertens

© KMKG-MRAH